

Epistemologia

Sobre os tipos de conhecimento e a possibilidade de conhecer a verdade

Leandro Schemmer

2025

1. Tipos de conhecimento

Afinal, o que é o conhecimento? Como conhecemos? Há diferentes tipos de conhecimento? O conhecimento é realmente possível? Tem limites? Começamos pelos tipos de conhecimento; a proposta é que, delimitando melhor nosso objeto de estudo, acabamos assim criando condições para entendê-lo melhor.

Tipo 1 — O sensorial

Considere os seguintes casos:

- *Um morador dos trópicos que nunca conheceu a neve.*
- *Uma criança que nunca viu um determinado animal.*
- *Um monge que treinou desde criança e que nunca experimentou o amor sexual.*
- *Paisagens de mundos distantes nunca vistas.*
- *Alguém que lê sobre a pitaya sem nunca a ter experimentado — "sabe" o que é pitaya?*

Esses são exemplos que apontam para o conhecimento sensorial: o encontro dos sentidos do observador com o objeto percebido. O momento em que você vê algo nunca visto, sente algo nunca sentido antes, é um momento de conhecimento, de aprendizado.

É importante perceber que não basta só a experiência; precisamos da memória, elemento fundamental nesse e em todos os outros tipos, pois, se você experimentar algo para logo depois vir a esquecer, isso o coloca na mesma condição de quem nunca conheceu tal coisa.

Pondere agora a seguinte situação: imagine um homem invisível. Já lhe ocorreu que esse homem seria obrigatoriamente cego? Se é invisível, então a luz o atravessa, nenhum fóton é bloqueado por seu corpo. A nossa visão é muito diferente de uma luz passando por uma janela; nossos olhos se assemelham muito mais a paredes do que a janelas. Não enxergamos diretamente nada lá fora: o que acontece é que certas frequências de ondas eletromagnéticas

incidem nos olhos e alteram certos potenciais elétricos em nosso sistema nervoso. Nenhuma luz entra em nosso corpo, ao mesmo tempo que nada saiu diretamente do objeto. Uma imagem mais próxima disso é uma tatuagem, um desenho em nossa própria pele.

É surpreendente: quando você olha algo, em nenhum momento está olhando esse algo diretamente — está olhando seu próprio corpo modificado por esse algo.

Outro exemplo bastante ilustrativo é a percepção da rugosidade. Só dizemos que algo é rugoso ou liso por causa do tato; se o tato não existisse, as palavras "rugosidade" e "lisura" não existiriam. Rugosidade é a sensação de como determinado corpo, ao ser experimentado, modifica sensores específicos de nossa pele. Se o seu corpo não for capaz de mudar, nada perceberá. O mesmo vale para a audição, a sensação de frio, e assim por diante.

Há tantos mundos diferentes quantos corpos sensitivos diferentes. Considere como um ser cognitivo do tipo morcego perceberia o mundo com seu aparato auditivo: o universo seria uma sinfonia de sons.

Chegamos, assim, a um ponto importante: o universo é, por si só, uma sinfonia de sons? Faz sentido pensar num objeto observado sem um observador? O conhecimento, aqui, é relacional: o corpo A passa para A' pelo encontro com um corpo B, que também muda para B'. Não é só o corpo do observador que muda; a coisa observada também precisa mudar. Ao tatearmos um sólido, ele pressiona e deforma nossa mão ao mesmo tempo que deformamos, mesmo que muito diminutamente, o sólido sentido. A própria luz, ao ser refletida por um objeto, tanto ela quanto o objeto sofrem alterações, mesmo que ínfimas.

Essa consideração revela também uma continuidade material entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido, implicando, obrigatoriamente, uma mudança física em ambos.

O leitor atento deve estar se perguntando: mas como um corpo vê a si mesmo mudando? Afinal, o mistério continua — apenas foi deslocado um pouco: não vemos mais a coisa em si, mas o nosso corpo modificado por essa coisa.

Tipo 2 — A habilidade

Houve um momento em que não sabíamos andar, e com esforço, tombos e repetições acabamos aprendendo. Saber jogar bola, tocar um instrumento, cozinhar, fazer um curativo, produzir fogo, pintar, cantar... Esse é o conhecimento que faz mover mãos, braços, pernas e boca de forma coordenada, envolvendo algo material externo ao corpo. Aprendemos aqui fazendo tentativas e retroalimentando os resultados de falhas e acertos.

Note que, no Tipo 1, nossa consciência é passiva: basta a exposição à coisa conhecida e nosso corpo faz a mágica. Já aqui o processo de aprendizagem envolve a participação ativa do sujeito consciente que vai dominar determinada habilidade. É interessante constatar, porém, que isso só ocorre na fase de aprendizado; após aprendida, a habilidade fica corporificada, automatizada. Assim dirigimos um carro ou tomamos banho sem pensar em como fazê-lo. A

habilidade aprendida passa a se assemelhar a qualquer função fisiológica que ocorre independentemente de nossa vontade, como a respiração. Perceba também como esse Tipo 2 envolve a plena corporificação do sujeito que conhece, tal como descrito no Tipo 1.

Tipo 3 — O nominalista

O bebê, logo no início, aprende uma comunicação digital: chorar ou não. Depois aprende a apontar com o dedo a coisa colorida que quer colocar na boca. Gritar, chorar, rir e apontar o dedo são formas de comunicação interessantes, mas não se comparam ao simbólico: os nomes, sons complexos produzidos por nossa voz, e os sinais ainda mais estranhos de nossa escrita.

As possibilidades do simbólico nominal são talvez infinitas. Em vez de um dedo apontando para o sanduíche, temos a palavra "sanduíche"; em vez do choro, temos a palavra "fome".

Outra característica é que o conhecimento da correspondência nominalista é claramente social: não me cabe inventar palavras, e sim aprender as que já existem na sociedade. Cabe a cada um de nós entrar no rio dos símbolos.

Qual seria a quantidade mínima de humanos necessária para se inventar uma linguagem?

Conhecer palavras para objetos externos, eventos, sensações e sentimentos é um conhecimento imprescindível para a construção e manutenção da vida social e para a constituição do próprio sujeito social. Além disso, permite a transmissão parcial de experiências: não preciso comer uma fruta *x* para saber que ela é azeda ou que me causará dor de barriga; basta que alguém o faça e, por palavras faladas ou escritas, passe esse valioso conhecimento adiante.

Serão que seres telepáticos desenvolveriam a linguagem simbólica?

Temos aqui uma espécie de tabela de associação direta: em uma coluna, o objeto; na outra, o seu nome, o símbolo associativo. A palavra "árvore" é capaz de "invocar" o objeto árvore. E, sem o devido cuidado, podemos até acabar achando que o símbolo árvore — ou melhor, a imagem mental evocada por ele — é a própria coisa árvore.

Mas o que exatamente estamos apontando ou evocando com o nome "árvore"? Afinal, nenhuma árvore é igual a outra, nem a si mesma de um dia para o outro: todas têm tamanhos e cores diferentes, galhos em posições variadas, foram nutridas por solos distintos, receberam quantidades diferentes de luz, visitas de insetos etc. Além da memória do agente em relacionar o símbolo à coisa externa, há, portanto, a demanda por uma capacidade de reconhecer padrões. De alguma forma, somos capazes de extrair a essência das árvores — aquilo que não muda entre todas elas e que, ao mesmo tempo, as diferencia de tudo o mais. Uma separação do todo e uma reunião em um grupo comum.

Qual a diferença entre a sequência 1, 2, 3, 4, 5 e a sequência 33, -45, 18, 200, 1? Nas duas sequências temos números, todos diferentes entre si; mas na primeira algo não muda: o +1 entre os números. Num mundo com tantas coisas diferentes e em constante mudança, somos obcecados por aquilo que permanece. Reconhecer padrões supostamente universais, extrair aquilo que não muda, é a base do conhecimento simbólico.

Permita-me um momento de poesia:

"Os símbolos nascem quando as coisas morrem."

A palavra "gato" de certa forma mata toda a singularidade, a particularidade de cada gato real. E, na economia dos processos mentais, pode acontecer de nem mais vermos a realidade com toda a sua nuance, complexidade e exuberância, trocando-a por universais secos. Cuidado.

Tipo 4 — O argumentativo

Embora muito útil, não basta termos uma lista de nomes associados a fenômenos. Esses nomes precisam ser articulados, associados — é aí que começa o conhecimento argumentativo.

Ao ver uma chuva, sabemos que está chovendo. Mas e se, ao sairmos de casa, nos surpreendemos não com a chuva em si, mas com o chão molhado? Provavelmente pensaremos: "Parece que choveu, pois está tudo molhado." Não tivemos contato sensorial direto com a chuva; observamos um índice — o chão molhado — que aponta para ela. Mas poderia ser outra coisa, como o estouro de uma tubulação.

Assim construímos um argumento: "Deve ter chovido, pois o chão está todo molhado, sendo a chuva mais provável do que o vazamento de uma tubulação hidráulica." Premissa 1: a rua e as calçadas estão todas molhadas. Premissa 2: é consequência da chuva molhar calçadas e ruas. Premissa 3: a chuva é muito mais frequente do que falhas em tubulações ou caminhões-pipa. Conclusão: choveu.

Temos aqui a crença justificada. Mas será verdade que choveu? E se foi uma tubulação que estourou? Ou talvez o vazamento de um caminhão-pipa? E se a situação não for falsificável? Abandonamos o argumento ou ficamos com o melhor que temos?

Mesmo que nossas premissas sejam verdadeiras e apoiem logicamente nossa crença, parece que ainda assim não conseguimos garantir 100% a verdade. Afinal, o que é a verdade? Podemos ter certeza absoluta das coisas? Choveu ou não?

Proponho, então, que, em vez de "crença verdadeira justificada", retiremos o peso da palavra "verdadeira", substituindo-a por "mais provável". O conhecimento argumentativo ficaria assim com a estrutura: *crença mais provável justificada*.

O problema aqui é como garantir que um conhecimento é mesmo verdadeiro — no sentido forte da palavra. Historicamente, parece que não podemos. Na sequência, apresento alguns exemplos.

2. Conhecimento como um modelo limitado da realidade

2.1 O Sol que gira em torno da Terra

Durante muito tempo isso foi aceito como um conhecimento óbvio sobre a realidade. Afinal, basta observar diretamente as estrelas, a Lua e o Sol movendo-se ao nosso redor, ao redor do chão estático e firme.

Tínhamos assim o modelo teórico de Ptolomeu, observações experimentais validando esse modelo e até a capacidade de prever eclipses. Como não chamar isso de conhecimento? Hoje sabemos que está errado; mas, na época, era o melhor que tínhamos. Da mesma forma, como podemos garantir que hoje estamos certos em nossas teorias e que amanhã não descobriremos modelos melhores?

Neste momento, talvez o leitor esteja me repreendendo: afinal, efetivamente sabemos que é a Terra que gira ao redor do Sol! Errado: a Terra gira ao redor do centro de massa de todos os corpos do sistema solar, e esse centro de massa não coincide com o centro do Sol — inclusive o próprio Sol gira ao redor desse ponto. E o movimento de todos os corpos do sistema solar ao redor do centro galáctico? E o movimento da própria galáxia? Qual é o movimento real e absoluto da Terra? E se nem pudermos falar em movimento, mas em uma função de densidade de probabilidade que varia no tempo? Qual seria, então, a verdade do movimento da Terra?

Parece que, com o desenrolar da história, temos conhecimentos que vão sendo aperfeiçoados, substituindo outros mais antigos por serem mais prováveis, por terem maior poder explicativo — sem precisar chegar necessariamente ao tal conhecimento absolutamente verdadeiro das coisas. E mesmo que chegássemos lá, como teríamos certeza disso? É nesse sentido que "mais provável" se encaixa melhor com a dinâmica de modelos que se aperfeiçoam historicamente.

Importa também ressaltar que "o mais provável" não recai em nenhum relativismo ou subjetivismo, nem representa qualquer abandono da objetividade. Com ele, afirmamos claramente que há conhecimentos mais apurados do que outros, ao mesmo tempo que reconhecemos que esse conhecimento não é a última palavra — e tampouco queremos rebaixar os conhecimentos anteriores à categoria de não conhecimento.

2.2 Os espíritos nas plantas

Muitas culturas xamânicas desenvolveram um vasto saber sobre plantas venenosas e medicinais. Durante séculos, por tentativa e erro, esses povos foram experimentando e descobrindo os efeitos de muitas plantas, transmitindo esse conhecimento através de suas tradições.

Nessas culturas era muito comum o que hoje se denomina animismo: a condição em que se projetam nos objetos propriedades mágicas e humanas que neles não existem. Plantas venenosas o seriam porque nelas habitam espíritos ruins. Em termos linguísticos, a crença em

espíritos desses povos permitiu estruturar e transmitir um respeitável conhecimento objetivo da ação de várias plantas e alimentos — não tão diferente, como se deseja pensar, do uso de palavras como "moléculas" e "pontes químicas".

Embora os cientistas modernos não recorram a espíritos em suas justificativas, soa muito estranho afirmar que esses povos ancestrais não tinham conhecimento apenas porque suas justificativas são hoje consideradas falsas. Na verdade, soa bem hipócrita e preconceituoso, ainda mais quando cientistas modernos pesquisam nesses povos suas medicinas para depois "descobrir" medicamentos importantes.

2.3 A gravitação universal de Newton

Certa vez, algum físico do início do século XX afirmou que tudo o que haveria a ser descoberto em física já tinha sido feito, restando apenas ajustar algumas "pontas soltas".

A física newtoniana imperava, e a gravidade era a teoria de uma força que atuava à distância de forma instantânea, diretamente proporcional às massas dos corpos envolvidos e inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias. A elegância lógica e a simplicidade eram maravilhosas; a exatidão em prever fenômenos orbitais, impressionante. Uma pena que seja completamente falsa.

Pelo conhecimento atual, sabemos que essa força tão aparentemente óbvia e visceral sequer existe. A justificativa de hoje é que há uma curvatura no espaço-tempo quadridimensional, e os corpos seguem seu caminho de mínima energia por essa curvatura.

A Lua não gira ao redor da Terra presa por um cabo de força. A Lua se move — para ela — em uma estrada reta; só que essa estrada é curvada pela massa da Terra. Não existe força gravitacional análoga à força que nossos músculos exercem ao girar uma corda com uma massa presa em sua ponta. Isso seria antropomorfismo.

Imagine a seguinte situação: duas pessoas partem da linha do Equador em direção ao Polo Norte, uma saindo do extremo leste do Brasil e outra do extremo oeste. Ambas se movem para o norte em linha reta, paralelas entre si; mas, ao final, ao chegar ao polo, acabam se encontrando. Obviamente não havia ali nenhuma força atrativa atuando entre essas pessoas — elas simplesmente caminhavam em linha reta. A questão é que a superfície do planeta é curva. Da mesma forma, é o espaço-tempo curvado que faz os objetos se encontrarem, como quando sua torrada com manteiga encontra o chão sujo da cozinha.

A equação da força gravitacional de Newton é uma simplificação do tensor relativístico desenvolvido por Einstein, que tem massa, momento, pressão e energia de um lado da equação e a curvatura do espaço-tempo do outro. Mas a equação de Newton se mantém um instrumento matemático funcional, que opera muito bem em vários escopos físicos, e por isso não foi abandonada — ainda é ensinada. Repito, porém: sua explicação, sua justificativa à luz do conhecimento atual, é completamente falsa.

3. A teoria última é possível?

Na física aristotélica, os corpos tinham seu "lugar natural": era natural para a fumaça quente erguer-se aos céus, assim como era natural um corpo pesado ir ao encontro do chão. A teoria de Newton uniu terra e céu — as coisas caíam porque havia uma força entre elas. Então veio a relatividade e sua teoria de uma geodésica espaço-temporal. Será que a relatividade geral atingiu o conhecimento final?

Tendo o leitor contemplado o quão exótica é a teoria gravitacional de Einstein, fica a pergunta: no futuro, não será ela substituída por outro modelo ainda mais exótico? Não sabemos. A questão é que talvez a teoria de Einstein até seja a teoria final — mas como ter certeza disso? Essa é a essência do problema da verdade interpretada como a realidade perfeitamente duplicada, perfeitamente descrita. Parece que nunca podemos ter certeza disso.

Falar em verdade com toda a clareza e o peso dessa palavra é, no mínimo, complicado. Daí a sugestão de substituir, no paradigma epistemológico, "crença verdadeira justificada" por "crença mais provável justificada". Essa substituição gera um efeito postural interessante: propõe uma expansão contínua do conhecimento, sempre passível de refinamento. No momento em que fechamos algo como verdade, estabelecemos um dogma, o fim da investigação, a morte do pensar — junto de uma arrogância patética na relação entre nosso humilde corpo, de finita história, e toda a vasta imensidão e complexidade do cosmos.

4. A proposta pragmática

E se eu disser ao nobre leitor — agora conhecedor dos quatro tipos de conhecimento — que, na verdade, só há conhecimento do Tipo 2?

Veja a seguinte situação: você, por desejo ou necessidade, aprendeu a dirigir. Sabe ligar o carro, manobrar, pisar no freio, dar sinal; sabe que precisa abastecer e levar ao mecânico de tempos em tempos; aprendeu algumas regras de trânsito. Desenvolveu, assim, o conhecimento do Tipo 2: a habilidade de dirigir, a habilidade de lidar com o carro.

Agora pense num engenheiro mecânico da área automotiva. Ele conhece o nome de peças que você nem imagina que existem, sabe calcular vários processos do carro, entende de combustão. Tem, portanto, mais conhecimento simbólico dos nomes e mais conhecimento argumentativo sobre o funcionamento do veículo. Tudo certo por esse prisma — mas perceba que também podemos dizer que, da mesma forma que o usuário comum, ele também está lidando com o carro. Desenvolveu habilidades de manipular e lidar com elementos da natureza e símbolos sociais, da mesma forma que a pessoa leiga aprendeu a habilidade de dirigir, porém direcionada a objetos diferentes.

Assim, na proposta pragmática, todo o conhecimento é expressão da habilidade humana de lidar com a vida: lidar com as coisas do mundo e com as outras pessoas. Símbolos e argumentos

são instrumentos desse lidar, não tão diferentes do bico de um pássaro ou das garras de um predador.

5. Conclusão

Os quatro tipos de conhecimento listados são também um meio didático, uma proposta pedagógica, para se aproximar dessa área complexa que é a epistemologia. Conhecer o conhecimento envolve um grau de abstração elevado, nem sempre muito digerível. Os quatro tipos aqui propostos — sensorial, habilidade, nominalista e argumentativo — não são literalmente separáveis; todos se cruzam, se atravessam, e cada um influencia o outro, principalmente na proposta pragmatista.

Sobre a possibilidade de um conhecimento final: não creio que possamos afirmar que ele não é possível só porque historicamente as coisas foram mudando — isso não é um argumento, mas uma tendência que me parece robusta. Talvez nunca saibamos...

Por fim, o objetivo deste texto foi ser introdutório e oferecer uma primeira visão geral sobre o problema do conhecimento: o que ele é, como conhecemos e como ele foi mudando historicamente. Fica agora a cargo do leitor interessado se aprofundar.

Leandro Schemmer

2025